

IJTIMOY MUAMMOLARGA QARSHI KURASHISHDA SPORTNING ROLI

Torebaeva Periyzat Maxsetbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti Xotin-qizlar sporti mutaxassisligi 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15915623>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-Iyul 2025 yil
Ma'qullandi: 11-Iyul 2025 yil
Nashr qilindi: 15-Iyul 2025 yil

KEY WORDS

sport, sog'lom turmush, jinoyatchilik, yoshlar, rehabilitatsiya, ijtimoiy moslashuv, jamiyat, giyohvandlik

ABSTRACT

Ushbu maqolada sportning jamiyatdagi ijtimoiy muammolarga qarshi kurashishdagi o'рни keng yoritiladi. Jumladan, sportning jinoyatchilikni kamaytirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlar orasida giyohvandlik, ishsizlik va ruhiy tushkunlikka qarshi kurashdagi ta'siri ko'rsatib o'tiladi. Bundan tashqari, nogironlar, muhojirlar va ijtimoiy zaif guruhlar uchun sport orqali integratsiya imkoniyatlari ham tahlil qilinadi. Maqolada xalqaro tajriba, statistik ma'lumotlar va O'zbekiston sharoitidagi misollar orqali mavzuning dolzarbligi asoslab berilgan

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin [2, 239-244].

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin [4, 355-358].

Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Xulosa. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin. Sport ijtimoiy hayotda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Bu soha orqali yoshlar o'zini anglaydi, jamiyatga moslashadi, faol fuqarolik pozitsiyasini egallaydi. Har bir sport turi insonda intizom, iroda, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aynan shu omillar orqali ijtimoiy muammolarni oldini olish va ularni kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Галкин, А. А., Пискайкина, М. Н., & Королев, А. Г. (2018). Роль спорта и физической культуры в современном социуме. In Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма (pp. 566-570).
2. Кокоулина, О. П. (2014). Роль и место спорта и физической культуры в социально-экономическом развитии современного общества. Статистика и экономика, (6-2), 239-244.
3. Нурдэнов, К. Э. (2012). Спорт как инструмент политического воздействия на современное общество. Электронный ресурс: <https://www.dissercat.com/content/sport-kak-instrument-politicheskogo-vozdeystviya-na-sovremennoe-obshchestvo> (дата обращения 09.11. 2020).
4. Ссори́на, А. С., & Пахо́мов, В. И. (2021). Физическое воспитание и спорт в современном обществе. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (pp. 355-358).
5. Шукаева, Е. М. РОЛЬ СПОРТА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. СПОРТ. ОЛИМПИЗМ. ГУМАНИЗМ., 137.